

bolezza?” trova nel testo una risposta affermativa e diventa un invito a pensare *altrimenti*, soprattutto in teologia, dove la riflessione deve sapersi coniugare con la spiritualità, per consentire alla parola di Dio di parlare nelle parole umane.

Forse, bisognerà affiancare alla prima anche l'altra domanda: “È possibile incontrare l'essere umano nella debolezza?”. La fede cristiana indica l'umanità di Gesù come viatico per un'esistenza compiuta e sanata, in cui lo scandalo della *kénosis* si fa dirompente nella sua novità trasfigurante. Credo che da qui si debba partire per consentire alla categoria della fragilità di aprire varchi per un nuovo umanesimo.

Mariangela Petricola

E. BRANCOZZI, *Rifare i preti. Come ripensare i seminari*, Prefazione di Erio Castellucci, EDB, Bologna 2021, pp. 192, € 16,00. ISBN 978-88-1041-314-2.

Afferma l'autore nell'introduzione al suo testo: «il presente studio muove da una convinzione che, in estrema sintesi, potrebbe essere così riassunta: il seminario è una struttura formativa ancora adeguata, almeno in parte, per tutti coloro che hanno determinate caratteristiche di relazionalità, di volontà, di maturità e di resilienza. Viceversa, è una struttura obsoleta e non più adatta per tutti gli altri casi, perché consente atteggiamenti mimetici e di facciata verso i quali nessun formatore ha strumenti di contrasto adeguati» (p. 25).

Il motivo per questa affermazione così perentoria viene dalla constatazione dell'autore, secondo il quale il modello dell'autocandidatura dei singoli al ministero ordinato genera, in essi, la percezione che il seminario è un periodo di selezione da superare per raggiungere l'obiettivo prefissato dell'ordinazione presbiterale: «il seminario, di conseguenza, non è sempre percepito come una serie di occasioni di cui approfittare, ma – paradossalmente – come un test selettivo da disinnescare nel timore che possa compromettere un itinerario vocazionale costruito a tavolino» (p. 26).

Queste osservazioni, insieme alla presa di coscienza del mutamento storico-sociale del mondo e dell'Italia in particolare – che, se fosse pienamente avvenuta, avrebbe già dovuto portare anche ad un ripensamento della strutturazione della comunità credente (cfr. p. 21) – sono i pilastri su cui si basa il testo di Brancozzi, che vuole offrire il suo contributo per ripensare i seminari (cfr. p. 27), in maniera tale da renderli più idonei alla formazione di presbiteri, per far sì che il loro ministero sia esercitato nella comunità, rinnovata, a sua volta, dalle sfide che il nuovo contesto sociale pone ad essa.

Di fatto, si comprende che, secondo Brancozzi, una riforma dei seminari si rende necessaria, affinché non si resti ancorati ad un sistema formativo nato per rispondere

alle esigenze di un mondo ormai lontano cinque secoli da quello attuale. Il rischio che si corre già ora, altrimenti, è «quello di avere una generazione di presbiteri incapace di decifrare le trasformazioni in corso, che vivrà con rassegnazione o con rabbia la fine del “piccolo mondo antico”» (p. 66).

Criterio fondamentale di questa riforma è la dimensione pastorale del ministero ordinato. Tale criterio, nota Brancozzi, non è nuovo nel magistero recente che si è occupato di formazione alla vita presbiterale. Infatti, seppur in maniera timida, è riscontrabile almeno in *Pastores dabo vobis* di Giovanni Paolo II e nell'ultima edizione della *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* della Congregazione per il clero (cfr. p. 132-140). Entrambi i documenti, sottolinea l'autore, dedicano poco “spazio” alla dimensione pastorale della formazione al presbiterato, ma, comunque, offrono elementi per far sì che questa risulti determinante nell'esercizio del ministero e, di conseguenza, nella strutturazione del cammino formativo (p. 132.141-142). A sua volta, il magistero e la testimonianza personale di papa Francesco rafforzano tale convinzione, specie attraverso le due metafore “del pastore con l'odore delle pecore” e della Chiesa come “ospedale da campo” (cfr. pp. 147-153).

Questo ruolo fondamentale della dimensione pastorale nella vita presbiterale e, quindi, nella sua formazione, affonda, a sua volta, le radici su una questione prettamente ecclesiologicala che, nella liturgia di ordinazione, è chiara ed esplicita: «il rito di ordinazione dei presbiteri si struttura su una chiamata della comunità a cui il candidato risponde affermativamente. Prendere sul serio la *lex orandi* vuol dire connotare il ministero in senso fortemente ecclesiale. Ciò non può essere un elemento che viene recuperato in un secondo tempo, ma qualcosa di connaturale al percorso formativo» (p. 132). Da qui la conseguenza: «è necessario che la comunità torni a occuparsi di formare i pastori che le sono destinati» (p. 132).

Con quest'ultima affermazione si può, allora, comprendere l'ultimo capitolo del testo di Brancozzi, in cui, pur non abbozzando esplicitamente la sua proposta di revisione del processo formativo dei futuri presbiteri, espone i due principi che dovrebbero esserne i cardini: la centralità della dimensione pastorale e il ruolo della comunità cristiana nella formazione al presbiterato.

Rispetto a quest'ultimo principio, l'autore sollecita la necessità della riappropriazione di una corresponsabilità di tutte le figure che compongono la Chiesa locale, rispetto al modello di seminario tutt'ora in auge, dove questa responsabilità viene delegata ai soli formatori in un luogo, il seminario, in cui vive una comunità autosufficiente e separata dal contesto esterno (cfr. p. 159). Si sottolinea, perciò, *in primis*, la centralità che dovrebbero ricoprire il vescovo e il presbiterio, accanto e insieme a quella di tutta la comunità, specialmente lì dove il seminarista dovrebbe essere inserito come parte attiva nel suo processo educativo (cfr. pp. 160-162). Per quanto riguarda, invece, la

pastoralità come criterio di discernimento, afferma Brancozzi: «crescere nella formazione pastorale vuol dire essere immersi nella realtà effettiva di una parrocchia in tutte le sue dimensioni, a iniziare da quelle feriali e ordinarie. [...] Per essere incisiva e formativa, dunque, la presenza in una parrocchia non si può limitare al fine settimana né alla stagione estiva, ma deve necessariamente riguardare lunghi periodi di tempo e abbracciare la quotidianità del vissuto umano, cioè le dimensioni che il futuro presbitero sarà chiamato ad avvicinare quando inizierà la propria missione» (pp. 162, 164).

In estrema sintesi, il testo di Brancozzi, che non fa sconti alle criticità della situazione ecclesiale e formativa, si pone in uno spirito di servizio al rinnovamento, che l'autore – e non solo lui – ritiene ormai non più procrastinabile, per far sì che le comunità cristiane, rigenerate per far fronte all'immediato futuro, siano sostenute da presbiteri educati a vivere in esse la loro rinnovata ministerialità.

Si vuole concludere questa presentazione, sottolineando la presenza, nel volume, del saggio introduttivo di Erio Castellucci che offre una sua ipotesi di revisione dei seminari, elaborata, come dice lui stesso, otto anni prima della pubblicazione del testo di Brancozzi e rivista alla luce dei contenuti di quest'ultimo (cfr. p. 7). Si può notare, quindi, che le necessità di rinnovamento del processo formativo dei futuri presbiteri vengono da tempo colte e discusse, senza però, ancora, portare a scelte capaci di sperimentare percorsi nuovi, che potrebbero essere più adeguati e, quindi, più fruttuosi per un ministero autentico nell'Occidente del terzo millennio.

Personalmente auguro all'autore di essere l'ultimo ad aver scritto sulle difficoltà dell'attuale struttura formativa e diventare il primo dei punti di riferimento del rinnovato processo educativo.

Antonio Galati

ROBERTA CAVALLERI, *La funzione di 1Cor 1,26-2,5 nei capitoli 1-4 della Prima Lettera ai Corinti. Analisi, modelli letterari, uso della Scrittura, interpretazione* (Studi e ricerche. Sezione teologica) Cittadella Editrice, Assisi 2020, pp. 336, € 19,50. ISBN 978-88-308-1734-0.

La monografia, pubblicata nel giugno 2020, riproduce la tesi di dottorato che la professoressa Roberta Cavalleri ha discusso presso la Pontificia Università Urbaniana. Oggetto della ricerca è lo studio retorico-letterario delle due pericopi di 1Cor 1,26-31 e 1 Cor 2,1-5 prese in esame all'interno della sezione di 1Cor 1-4. L'opera si articola in quattro capitoli preceduti da un'introduzione e seguiti da una conclusione generale. Nel primo capitolo viene presentato lo *status quaestionis* sulle unità oggetto della ricerca, richiamando le posizioni degli studiosi più rappresentativi intorno alle due pe-